

TÄTIGKEITSBERICHT 2024

DES VEREINS „NETZWERK GRÜNE BIBLIOTHEK E. V.“

Vorstandsarbeit

EINTRAGUNG ALS GEMEINNÜTZIGER VEREIN

Nach langer Vorarbeit wurde 2024 die Anerkennung und Eintragung des Netzwerks Grüne Bibliothek als gemeinnützig erreicht. Möglich wurde dies Dank des tatkräftigen Einsatzes zahlreicher NGB-Mitglieder und des Vorstands, die sich jahrelang hierfür engagiert haben.

Wie geplant wurde im Nachgang der Eintragung in das Vereinsregister zügig das bereits bestehende Girokonto für gemeinnützige Organisationen des NGB bei der Triodos Bank aktiviert, sodass der Schatzmeister im vierten Quartal des Jahres erstmalig Mitgliedsbeiträge einziehen konnte.

Nach einer Evaluationsphase entschied sich der Vorstand für die Nutzung der Plattform [WeChange](#) als Kollaborationstool. WeChange richtet sich vorrangig an Vereine und sonstige Initiativen aus dem Nachhaltigkeitsbereich und bietet diverse Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit. Für das NGB nutzen wir vor allem die Dokumentenablage (die auch das kollaborative Arbeiten erlaubt), die Kalender-Funktionen und das Tool für Videotelefonate. Neben dem Vorstand sind auch einige NGB-Mitglieder auf WeChange angemeldet. Die Zahlung für die Nutzung der Dienstleistungen erfolgt auf freiwilliger Basis. Im Vorstand wurde entschieden, zunächst 15,00 EUR pro Monat als Beitrag zu zahlen.

WB-NETZWERK

Zahlreiche weitere Bibliotheken ließen sich in den Mailverteiler und auf der Webseite des Netzwerks Nachhaltigkeit – wissenschaftliche Bibliotheken (WB-Netzwerk) eintragen. Aus dem WB-Netzwerk heraus gründete sich in der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) eine AG Nachhaltigkeit. Initiatorin war Irene Prähauser (Bibliothek der Kunstuniversität Linz). Beim Gründungstreffen der AG im Mai (virtuell) stellte Michael Czolkoß-Hettwer das NGB vor und schilderte die Entstehungshintergründe des Netzwerks Nachhaltigkeit – Wissenschaftliche Bibliotheken. Es gab zwei Treffen des WB-Netzwerks: eines fand virtuell statt und ein zweites im Rahmen der BiblioCon 2024 in Hamburg (siehe auch unten).

NEWSLETTER

Der 2022 etablierte Newsletter wurde fortgeführt. Insgesamt wurden zwei Newsletter versendet. Die Zahl der Abonnent:innen wuchs weiter.

SONSTIGES

Ausgetauscht hat sich der Vorstand in virtuellen Vorstandssitzungen, die je nach Bedarf in unregelmäßigen Abständen stattfanden.

Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen wurde der Twitter-/X-Account für die Öffentlichkeitsarbeit stillgelegt. Zugleich wurde ein Account bei Mastodon eingerichtet.

Das NGB hat vom 25. bis 28. März eine Delegation von Bibliothekskolleg:innen aus Serbien zu einer Studienreise zum Thema „Grüne Bibliothek“ nach Berlin und Dresden eingeladen. Dank der offiziellen Einladung und Organisation des Aufenthalts durch das Netzwerk Grüne Bibliothek hat Bi-International die Reise finanziell unterstützt. Es gab verschiedene Bibliotheksführungen, einen Museumsbesuch und zahlreiche Möglichkeiten zu internationalem Austausch. Auch einige der NGB-Mitglieder haben die Gelegenheit genutzt, an den englischsprachigen Führungen teilzunehmen.

Ideen-Café Grüne Bibliothek

Die 2020 etablierte, virtuelle Fortbildungsreihe „Ideen-Café Grüne Bibliothek“ wurde 2024 fortgeführt. Unterschiedliche Organisationsteams (bestehend aus aktiven Mitgliedern des NGB sowie Vertreter:innen des NGB-Vorstands) planen diese Veranstaltungen und kümmern sich um die Vor- und Nachbereitung. Im Regelfall werden externe Expert:innen eingeladen, um zu den Schwerpunktthemen einen inhaltlichen Input beizusteuern. Im Jahr 2024 fanden die folgenden Idee-Cafés statt:

- 15. Februar 2024: Bibliothek der Dinge – per se nachhaltig?
- 18. Juni 2024: An den „Big Five“ führt (k)ein Weg vorbei: Digital geht auch gemeinwohlorientiert!
- 26. November 2024: Klimabilanzierung in Bibliotheken – Methodik und Praxis

Weitere Informationen zu den Ideen-Cafés inkl. Aufzeichnungen der einzelnen Veranstaltungen finden sich unter: <https://netzwerk-gruene-bibliothek.de/ideen-cafe-gruene-bibliothek/>.

Aktivitäten der Vereinsmitglieder und Mitgliederversammlung

Neben den Vorstandsmitgliedern haben zahlreiche weitere NGB-Mitglieder mit ihrem Einsatz die Angebote des NGB unterstützt. Zu nennen ist hier die online-Bibliographie „Grüne Bibliothek“, die maßgeblich von Beate Hörning gepflegt wird. Seit Mai 2024 sind in der Bibliografie über 1.000 Einträge erfasst.

Prägend für den Verein ist ferner die rege Vortrags- und Publikationstätigkeit unserer Mitglieder. Diese soll an dieser Stelle nicht im Detail dokumentiert werden. Eine Auswahl für 2024 kann hier genügen:

- Januar 2024: Zum „Aktionstag Nachhaltigkeit“ an der Universitätsbibliothek der TU Berlin hielt Janet Wagner einen Impulsvortrag zu Best-Practice-Beispielen von Green Libraries, zudem organisierte sie ein Quiz zu „Nachhaltigkeit & Konsum“
- Januar 2024: Workshop des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) mit Franziska Harnisch & Tim Schumann (NGB, Stadtbibliothek Pankow): „Klimaneutrale Projekte in der Bibliothek? Digitaler Info-Workshop zum Programm „Zero“ der Kulturstiftung des Bundes“
- Februar 2024: Bei dem traditionsreichen eBook-Tag, der seit vielen Jahren von dem in Bremen ansässigen Bibliotheksdienstleister Missing Link ausgerichtet wird, hat Michael Czolkoß-Hettwer einen Vortrag gehalten zu dem Thema „Was ist nachhaltiger: Print- oder eBook? Eine wichtige und zugleich unsinnige Frage“
- März 2024: ganztägige Weiterbildung von Janet Wagner und Tim Schumann: „Lasst euch ein auf Zukunftsvisionen der sozial-ökologischen Bibliothek von morgen!“ (Weiterbildungszentrum der FU Berlin).
- Juni 2024: Das NGB war mit verschiedenen Veranstaltungen und einem Stand auf der BiblioCon in Hamburg vertreten. In zwei Tagungsberichten ist dies ausführlich dokumentiert:
 - Michael Czolkoß-Hettwer, Maja Bentele, Irene Prähauser, Emilie Rehberger und Janet Wagner: Nachhaltigkeit an wissenschaftlichen Bibliotheken: Rückblick auf zwei Veranstaltungen der BiblioCon 2024, in: o-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal 11 (4/2024), S. 1–8. DOI: [10.5282/O-BIB/6071](https://doi.org/10.5282/O-BIB/6071)
 - Janet Wagner, Emilie Rehberger, Maja Bentele, Beate Hörning, Andrea Lindow-Bahl, Andrea Kaufmann und Michael Czolkoß-Hettwer: Bunte Würfel, ein Lastenrad, Kommunikation und viel Fachwissen. Starke Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsthemen auf der BiblioCon 2024, in: BuB. Forum Bibliothek und Information 76 (10/2024), S. 528–531. URL: https://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00357083/BuB_2024_10.pdf
- Juni 2024: Vortrag von Janet Wagner (Thema: „Bildung für nachhaltige Entwicklung in der dualen Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in Bibliotheken – Wollen, Machen, Wirken“) im Rahmen des Symposiums „Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung: Fakten, Tendenzen und Perspektiven“, HAW Hamburg
- August – November 2024: zahlreiche (virtuelle) internationale Vorträge von Petra Hauke, u.a. über Saatgutbibliotheken (Goethe-Institut Ukraine), die Nachhaltigkeitsaktivitäten der IFLA (British Library, London) und „Grüne Bibliotheken für eine nachhaltige Zukunft: Impulse, Ideen und Inspirationen für

Bibliotheken als Motoren ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit in Georgien" (Workshop, Goethe-Institut Georgien, Tiflis)

- September 2024: „Bibliotheken sind Akteur*innen der Nachhaltigkeit! Die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 kennenlernen und für die eigene Bibliothek nutzen“. Online-Seminar und Workshop vom NGB / Janet Wagner in Kooperation mit dem Schweizer Bibliotheksverband Bibliosuisse. Mehrteilige Seminarreihe (seit 2020) veranstaltet vom Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin.
- Oktober 2024: Zum Tag der Bibliotheken hat NGB-Mitglied Tim Schumann auf Radio Eins ein Gespräch geführt zum Wandel von Bibliotheken – von der „Bibliothek der Dinge“ bis hin zur Überwindung der Bibliotheksangst: „Popcornmaschinen, Stichsägen, Bücher: Bibliotheken im Wandel“.
- November 2024: Janet Wagner führte einen zweitägigen Workshop „Die grüne Bibliothek: Merkmale, Potenziale, Best Practice“ am Weiterbildungszentrum ZBIW der TH Köln durch. Der Workshop fand in Kooperation mit Germanwatch statt – unter anderem zu den Themen Handabdruck und Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Mitgliederversammlung 2024 fand virtuell am 12. November statt. Im Mittelpunkt standen dabei der Rückblick und Ausblick auf die Aktivitäten des NGB und seiner Mitglieder. Ein wichtiges Thema war der Relaunch der Vereinswebseite. Der Vorstand hat über den Umsetzungsstand berichtet und es wurde das weitere Vorgehen für den erfolgreichen Abschluss des Relaunchs (geplant für 2025) besprochen.

Es wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt. Die beiden Co-Vorsitzenden Janet Wagner und Andrea Kaufmann haben nach fast sieben Jahren NGB-Arbeit auf eigenen Wunsch den Vorstand verlassen, bleiben dem Netzwerk aber auch weiterhin aktiv verbunden. Der neu gewählte Vorstand besteht aus den beiden Co-Vorsitzenden Maja Bentele (SLUB Dresden) und Anna Krenn (UB Wien), der wiedergewählten Schriftführerin Michaela Stock (Stadtbücherei Weikersheim) und dem wiedergewählten Schatzmeister Michael Czolkoß-Hettwer (SuUB Bremen).

Finanzen und Mitgliederzahlen

Zum 31.12.2024 beträgt der Kontostand des NGB: 3.042,16 EUR. Neben Spenden im Umfang von 802,81 EUR bildeten die Mitgliedsbeiträge die Haupteinnahmequelle. Ausgaben fielen u.a. für die Kommunikationsplattform WeChange, Kontoführungsgebühren und Merchandise-Artikel an. Eine größere Summe für den Webseitenrelaunch wird erst in 2025 fällig.

Im Laufe des Jahres traten acht neue Mitglieder ein (davon ein persönliches Mitglied und sieben institutionelle Mitglieder). Dem standen drei Austritte gegenüber. Zum 31.12.2024 belief sich die Mitgliederzahl auf: 42.